

PSIXIK RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO‘LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING DIALOGIK NUTQINI O‘YIN FAOLIYATIDA RIVOJLANTIRISH

Umarova Kumushoy Abduvohid qizi

Qo'qon davlat pedagogika institute Defektologiya (Logopediya) Mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya: Ixtiyoriy diqqatning zaifligi, shuningdek, o'quv jarayonida diqqat ob'ektlarining tez-tez o'zgarishi, biron bir ob'ektga yoki faoliyatning bir turiga diqqatni jamlay olmaslikda ham namoyon bo'ladi.[1]

Kalit so'zlar: Eforiya, disforiya, Faoliyat psixologiyasi

Intellektual buzilish hissiy-irodaviy sohadagi buzilishlarda ham namoyon bo'ladi, bu ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tuyg'ularning kam rivojlanganligi yoki ularning beqarorligi o'rganishni sezilarli darajada murakkablashtiradi. Hissiy reaksiyalar, ko'pincha, mos kelmaydi va manbaga mos kelmaydi. Eforiya, disforiya yoki apatiya kabi patologik holatlar mavjud.

Aqli zaif bolalarning irodaviy sohasining holati muhim ahamiyatga ega. Ularning ixtiyoriy jarayonlarining o'ziga xos fazilatlarini zaiflik va o'z niyatlarining noaniqligi, motivlari va katta taklifidir. Aqli zaif bolalar o'zlariga yuklangan muammolarni hal qilishning oson yo'llarini, ixtiyoriy harakatlarni talab qilmaydigan oson yo'llarni izlashga harakat qiladilar. Shuning uchun biz maktabgacha yoshdagi bolalarning xatti-harakatlarida tez-tez taqlid va impulsivlikka duch kelishimiz mumkin. Ko'p talablar tufayli ba'zi bolalarda negativlik va o'jarlik rivojlanadi. Aqli zaif o'quvchilarning psixik jarayonlarining yuqoridagi barcha xususiyatlari ularning faoliyati xarakteriga ta'sir qiladi.

Faoliyat psixologiyasi defektologlar tomonidan chuqur o'rganilgan. O'quv faoliyatining rivojlanmagan ko'nikmalarini ta'kidlab, birinchi navbatda, faoliyatning

maqsadliligi rivojlanmaganligini, shuningdek, o'z faoliyatini mustaqil rejalashtirishdagi qiyinchiliklarni ta'kidlash kerak.[2]

Aqli zaif bolalar ko'pincha qiyinchiliklar paydo bo'lganda o'z maqsadlaridan chetga chiqadilar, chunki ular oldingi yo'nalishsiz topshiriqlarni bajarishga kirishadilar, yakuniy maqsadni boshqarmaydilar va harakatni to'g'ri boshlashdan chetga chiqadilar.

Aqli zaif bolalar olingan natijalarni oldilariga qo'yilgan vazifa bilan bog'lamaydilar va shuning uchun uning echimini to'g'ri baholay olmaydilar. Ularning ishlariga nisbatan tanqidning yo'qligi ham bu bolalar faoliyatining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi.

Psixologlar A. D. Vinogradova, N. L. Kolomenskiy, J. I. Namozboyevalarning ta'kidlashicha, aqli zaif bolalar oddiy intellektga ega bo'lgan tengdoshlaridan farqli o'laroq, o'z atrofidagi dunyo haqidagi cheklangan tasavvurlari, ibtidoiy qiziqishlari, ehtiyojlari va motivlari bilan ajralib turadi. Barcha harakatlar qisqartiriladi. Bu shaxsiy xususiyatlar tengdoshlar va kattalar bilan sog'lom munosabatlarni shakllantirishni qiyinlashtiradi.

Aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalarning kognitiv va hissiy-irodaviy jarayonlari kursining eng xarakterli xususiyatlari yuqorida sanab o'tilgan. Aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalarning aqliy faoliyatining barcha qayd etilgan xususiyatlari doimiydir, chunki ular rivojlanishning turli bosqichlarida (genetik, intrauterin, tug'ruq paytida, tug'ruqdan keyingi davrda) organik shikastlanishlar natijasidir.

Aqli zaif bolalar toifasiga o'tadigan bo'lsak, shuni ta'kidlash kerakki, bu tushuncha markaziy asab tizimining engil etishmovchiligi (organik yoki funktsional) bo'lgan bolalarga nisbatan qo'llaniladi. Bu maktabgacha yoshdagi bolalarda o'ziga xos eshitish, ko'rish, tayanch-harakat apparati kasalliklari yoki og'ir nutq buzilishlari mavjud emas, ular aqliy zaif emas. Ammo shu bilan birga, ularning aksariyati polimorfik klinik belgilarga ega, ya'ni: xulq-atvorning murakkab shakllarining etukligi, ish qobiliyatining pasayishi, ensefalopatik kasalliklar, charchoqning kuchayishi fonida maqsadli faoliyatdagi kamchiliklar.

Ushbu alomatlarning patogenetik asosi bolaning markaziy asab tizimining organik shikastlanishi va uning qoldiq organik etishmovchiligi, G. E. Suxareva, T. A. Vlasova, M. S. Pevzner, K. S. Lebedinskaya, V. I. Lubovskiy, I. F. Markovskaya va boshqalar.. Kechiktirilgan aqliy rivojlanish markaziy asab tizimining funktsional immaturiyyasidan ham bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Элконин Д.Б. Болалар психологияси [Матн] / Д.Б. Элконин. - М. : Нашриёт уйи: "Академия", 2004. - 32 б.
2. Филичева, Т. Б. Болаларда нутқнинг бузилиши [Матн]: мактабгача таълим муассасалари ўқитувчилари учун қўлланма / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина - М.: Касбий таълим, 2013. - 60 б.